

ECONOMIC SCIENCES

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА МОТОРНОГО БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ: ЦИРКУЛЯРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Шпільєвський О.В.

*Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України,
молодший науковий співробітник*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6685-0372>

PROSPECTS OF MOTOR BIOFUEL PRODUCTION IN UKRAINE: CIRCULAR-ECONOMIC ASPECT

Shpilevskiy O.

*Research Center for Industrial Problems of Development
of the National Academy of Sciences of Ukraine,
junior researcher*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6685-0372>

АНОТАЦІЯ

З позицій європейського плану досягнення циркулярної економіки розглянуто доцільність освоєння в країні промислового виробництва моторного біопалива. Досліджено природу кліматичної нейтральності біопалива, економічні передумови і перспективи розвитку його виробництва. Наводяться результати дослідження тенденцій розвитку сфери користування моторним паливом. Обґрунтовано ключові положення освоєння виробництва моторного біопалива за кліматичних умов України. Проведено техніко-економічну оцінку доцільності створення в країні промислового комплексу з виробництва біодизелю на основі культивування мікродоростей.

ABSTRACT

From the point of view of the European plan for achieving circular economy, the expediency of developing the industrial production of motor biofuel in the country is considered. The nature of climate neutrality of biofuel, economic prerequisites and prospects for the development of its production have been studied. The results of the study of trends in the development of motor fuel use are given. The key provisions for developing the production of motor biofuel under the climatic conditions of Ukraine are substantiated. A technical and economic assessment of the feasibility of creating an industrial complex for the production of biodiesel based on the cultivation of microalgae in the country was carried out.

Ключові слова: циркулярна економіка, кліматична нейтральність, замкнений ресурсно-продуктовий цикл, мікродорості, моторне біопаливо, конверсія.

Keywords: circular economy, climate neutrality, closed resource-product cycle, microalgae, motor biofuel, conversion.

Вступ. В сучасному науковому баченні глобального економічного розвитку сьогодні домінує концепція циркулярної економіки, як засобу досягнення цілей сталого розвитку. Визначальними світовими і національними ініціативами з досягнення циркулярної економіки сьогодні є Європейська зелена угода, створення Глобального альянсу з циркулярної економіки та ресурсоефективності (GACERE), План дій з циркулярної економіки для чистішої та конкурентоспроможнішої Європи (CEAP), адаптація України до CEAP та інші менш масштабні.

Задекларованими ключовими цілями CEAP є досягнення Європейським Союзом кліматичної нейтральності до 2050 року та роз'єднання процесів економічного зростання і використання ресурсів [1, 2].

Одним з перспективних напрямів з досягнення цілей CEAP в Україні є розвиток існуючих секторів і виробництв що відповідають принципам циркулярної економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перехід Європейського Союзу до політики досягнення циркулярної економіки визначає жвавий інтерес до світового досвіду з практичного впровадження та оцінки ефективності «зелених» технологій. В контексті даної статті суттєве значення мають дослідження щодо перспектив культивування мікродоростей та перероблення їх біомаси в енергоносії, чому присвячено значну кількість наукових праць вчених Бреннан Л. [3], Карнейро М. Л. [4], Драгон Г. [5], Угву С. У. [6], Вален Б. [7], Роїк М. В. [8], Блюм Я. Б. [9], Гелетуха Г.Г. [10], та інших. Не зважаючи на суттєвий обсяг наявної теоретичної бази, проблеми комплексного техніко-економічного забезпечення створення і розвитку виробництва рідких біопалив в конкретних країнах потребують більш глибоких досліджень.

Мета статті. Обґрунтування економічної доцільності створення в країні кліматично нейтрального високоефективного виробництва моторного біопалива на базі культивування мікродоростей.

Основні результати наукового дослідження.

Визначальним фактором розвитку виробництва моторного біопалива (МБП) є об'єктивна необхідність переходу до кліматично нейтральної економіки замкнутого циклу, що створить умови для зупинення тенденцій зростання антропогенного навантаження на довкілля й обсягів залучення до економічного обороту природних ресурсів.

Теоретичною основою досягнення означених цілей сьогодні визначаються концепціями сталого розвитку, циркулярної економіки, «зеленого» переходу та іншими науковими засадами. Практичне ж застосування даних концептуальних засад визначається обмеженнями і можливостями економічного розвитку що сформувались в результаті попередніх демографічних, суспільних, соціально-економічних, технологічних і екологічних тенденцій.

Економічний розвиток з початку епохи промислових революцій (кінець XVIII сторіччя) супроводжується зростанням негативного антропогенного впливу на природне середовище яке є прямим на-

слідком використання штучної енергії що виробляється у спосіб спалювання мінерального органічного палива. Стійкі тенденції зростання обсягів використання первинної енергії в цілому, та зокрема органічного та моторного палива збереглись до нинішнього часу. Так тільки з 2011 по 2021 рік, за даними [11], приріст використання первинної енергії склав 14,3 %, органічного палива 9,1 %, моторного палива 7,0 %. Помітне відставання приросту обсягів використання органічного палива є результатом цілеспрямованих дій світової спільноти на зупинення негативних змін довкілля, у т.ч. в рамках вище згаданої Європейської зеленої угоди і плану з досягнення циркулярної економіки (СЕАР).

Перспективним напрямом досягнення циркулярної економіки є розвиток секторів реальних економік що мають високий ступень відповідності принципам циркулярності [2]. Більш того в них можна виділити і певні кліматично-нейтральні виробництва замкнутого циклу до яких відносяться і виробництва біопалива. Загальну модель ресурсно-продуктового циклу біопалива наведено на рис. 1.

Рисунок 1. Загальна модель ресурсно-продуктового циклу біопалива

Наведена модель ресурсно-продуктового циклу біопалива наглядно демонструє що вихідними матеріальними ресурсами даного виробництва є енергія Сонця, вуглекислий газ (CO_2) та вода (H_2O), а продуктами виробництва (у т.ч. відходами) – теж енергія і ті ж CO_2 та H_2O . Склад і кількість вихідних ресурсів і кінцевих продуктів лан-

цюга речових трансформацій ідентичні і підтверджують факти кліматичної нейтральності і замкнутості ресурсно-продуктового циклу біопалива на природне середовище.

Особливу групу сукупності видів біопалив складає моторне біопаливо (МБП) до якої входять біобензин та біодизель. Останній за своїми енерге-

тичними характеристиками не поступається традиційному дизельному паливу, але через відмінність від нього за своїми фізико-хімічними властивостями зазвичай використовується як паливна добавка до нафтового палива якої може сягати 20%. Отже очевидно, що на сучасному етапі розвитку

сфери користування біопаливом, обсяги виробництва біодизелю прямо залежать від загального попиту дизельного палива будь якого виду – нафтового, сумішевого, біологічного.

Динаміку структури попиту на моторне паливо в Україні у 2011 – 2021 роках за даними [12] наведено на рис. 2.

Умовні позначення: 1 – бензин моторний; 2 – дизельне паливо; 3 – скраплені природні гази (СПГ)
Рисунок 2. Динаміка структури попиту на моторне паливо в Україні у 2011–2021 роках

Наведена динаміка структури попиту наглядно демонструє послаблення позиції бензину на ринку моторного палива України. При зростанні загального попиту на моторне паливо у 2012-2021 роки на 15,2%, попит на бензин зменшився на 41,6%. Зменшення попиту на бензин визвано заміщенням його обсягу приростом попиту на дизель на 43,1% та СПГ в 1,4 рази. Частка бензину в загальній ємності ринку зменшилась з 40,0% у 2011 році до 33,8% у 2021 році, а частка дизелю при цьому зросла з 52,2% до 57,5%.

Охарактеризована тенденція витиснення з ринку бензину дизельним паливом і СПГ свідчить про наявність в країні економічних передумов розвитку виробництва біодизелю.

Фізико-хімічні властивості біодизелю і вимоги до його застосування у складі сумішевого палива в Україні регламентується системою державних стандартів:

ДСТУ 6081:2009 Паливо моторне. Ефіри метилові жирних кислот, олій і жирів для дизельних двигунів. Технічні вимоги, які гармонізовано з Європейським стандартом EN 14214:2003 «Паливо для автомобілів. Метилові ефіри жирних кислот для дизельних двигунів. Вимоги і методи аналізу»;

ДСТУ 7178:2010 «Паливо альтернативне. Естери етилові жирних кислот, олій і жирів для дизельних двигунів. Технічні вимоги та методи контролювання»;

ДСТУ 4840:2007 «Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови», який передбачає виробництво сумішевого дизельного палива В5 з 5-процентною добавкою біодизелю.

Перелічені стандарти передбачають можливість використання сумішевого дизельного з домішками біодизелю в межах від 5 % (марка В5) до 20% (марка В20).

Зважаючи на вище викладене величина загальної потреби України у біодизелі може сягати 1,6 млн. т на рік.

Доцільність освоєння виробництва біодизелю визначається наявними кліматичними, продуктивними, ресурсно-технологічними, виробничими факторами й обмеженнями, сукупність яких визначає, як енергетичну і економічну ефективність використання продуктів даної групи, так і їх виробництва. Кліматичні фактори й обмеження є вихідними умовами визначення всіх інших факторів і обмежень виробництва. Саме кліматичний фактор визначає можливість, способи і сезонність культивування високоенергетичних рослин (організмів) в природних умовах, а також вимоги до їх культивування, збору і перероблення біомаси у промислові способи.

Визначальним фактором ефективності виробництва біодизелю є продуктивність енергетичних рослин в природних умовах їх вирощування (культивування). Основні види, кліматичні пояси вирощування та продуктивність енергетичних рослин за даними [13-16] наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Кліматичні пояси вирощування і продуктивність базових енергетичних рослин

Енергетична рослина (організм)	Кліматичні пояси відкритого вирощування (культивування)	Вихід біодизелю*, літрів/1 га
Кукурудза	субтропічний, помірний	27,22
Сосні боби	субтропічний, помірний	71,82
Ріпак	субтропічний, помірний	192,78
Соняшник	субтропічний, помірний	154,22
Кокос	екваторіальний, тропічний	438,48
Пальма олійна	екваторіальний, тропічний	945,00
Мікроводорості	екваторіальний, тропічний, субтропічний, помірний	7560,00

*за умов застосування способу трансетерифікації

Наведена характеристика базових енергетичних рослин свідчить що найвища продуктивність у виробництві біодизелю притаманна їх екваторіально-тропічним видам і мікроводоростям.

Важливо що мікроводорості сьогодні розглядаються як енергетична сировина майбутнього. Вміст ліпідів у деяких мікроводоростях може перевищувати 80% в їх сухій вазі. Енергетична продуктивність мікроводоростей вище максимальної продуктивності наземних енергетичних рослин (пальма олійна) у 8 разів, а характерного для Європи ріпаку у 39 разів. Даний факт свідчить про суттєвий потенціал розвитку виробництва біодизелю з мікроводоростей за рахунок вдосконалення технологій їх культивування і перероблення.

В сучасній Україні ще не створено повного виробничого циклу біодизелю. Наявне ж виробництво насіння ріпаку є сезонним, експортно-орієнтованим і потребує значних земельних угідь, що навряд є і буде раціональним у воєнний і повоєнний часи. Тому, створення повного виробничого циклу біодизелю в країні має спиратись на принципи циркулярної економіки, а саме – досягнення максимальної ресурсної ефективності, забезпечення кліматичної нейтральності та економічної самодостатності виробництва. В Україні додержання цих принципів у

паливному секторі економіки може бути досягнуто за умов створення національного промислового комплексу МБП орієнтованому на випуск біодизелю на основі культивування мікроводоростей, як обов'язкового компонента нафтового дизельного палива найбільш затребуваного в країні.

Заважаючи на широку варіативність технологічних схем виробництва біодизелю з мікроводоростей вибір систем культивування мікроводоростей та способів їх перетворення у біодизель в дослідженні проведено на основі вартісної оцінки економічної ефективності переділів повного виробничого циклу, з урахуванням сезонності виробництва та можливих вигід подальшого технологічного розвитку.

Вибір способу культивування мікроводоростей проведено на основі порівняння витратних характеристик двох технологічних систем що знайшли широке промислове застосування, а саме у закритих та відкритих системах, тобто у фотобіореакторах (ФБР) та відкритих басейнах.

Порівняльний аналіз витрат виробництва біомаси мікроводоростей на основі закритого і відкритого способів їх культивування, в кліматичних умовах південних штатів США складеного за даним [13-16] наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Порівняльний аналіз виробничих витрат на виробництво біомаси за способами культивування мікроводоростей, дол. США/коротка тонна сухої біомаси

Виробничий переділ	Закритий спосіб, за умов досягнутого технологічного рівня	Відкритий спосіб, за умов прогнозного технологічного рівня	Відхилення гр. 3 від гр. 2, %	Закритий спосіб, за умов прогнозного технологічного рівня	Відхилення гр. 5 (6) від гр. 2, %
1	2	3	4	5	7
Культивування	1069	1483	38,7	409	-61,7
Збір та сушка	116	116	0,0	64	-44,8
Інше: забезпечення циркуляції, сховище	42	42	0,0	21	-50,0
Усього:	1227	1641	33,7	494	-40,3

Наведені у табл. 2 дані свідчать що ефективність закритого способу культивування мікроводоростей значно перевищує відкритий спосіб.

До додаткових переваг (вигід) закритого способу культивування над відкритих слід віднести

можливість всесезонне культивування мікроводоростей в південному регіоні України.

Вибір способу перероблення біомаси мікроводоростей у біодизель проведено на основі порівняльної оцінки економічної ефективності комбінова-

ної (біохімічної) переробки і гідротермічного зрідження, за критерієм виробничих витрат для даного ключового переділу виробничого циклу. Витрати на виробництво біомаси з мікроводоростей враховано за пунктом «Сировина».

У табл. 3 наведено норми фактичних та очікуваних питомих витрат на виробництво з біомаси мікроводоростей у комбінований (біохімічний) спосіб.

Таблиця 3

Питомі витрати на виробництво біодизелю з мікроводоростей у комбінований (біохімічний) спосіб, складено за даними

Виробничі ресурси та переділи	Питомі витрати, дол. США/т	
	досягнутий технологічний рівень	прогнозований технологічний рівень
Сировина	3242,25	1219,086
Конверсія	561,99	389,07
Гідроочистка	233,442	132,572
Анаеробне розкладання виробничих відходів	-77,814	-72,05
Утримання інфраструктури заводу	43,23	31,702
Усього:	4003,098	1700,38

У табл. 4 наведено норми фактичних та очікуваних на перспективу витрат на виробництво однієї

тони біодизелю з біомаси мікроводоростей у спосіб гідротермічного зрідження.

Таблиця 4

Питомі витрати на виробництво біодизелю з мікроводоростей у спосіб гідротермічного зрідження, складено за даними

Виробничі ресурси та переділи	Питомі витрати, дол. США/т	
	досягнутий технологічний рівень	прогнозований технологічний рівень
Сировина	3265,31	916,48
Гідротермічне зрідження	342,38	141,22
Гідроочищення	126,81	89,34
Каталітична гідротермічна газифікація	443,83	164,27
Утримання інфраструктури заводу	83,58	48,99
Усього	4261,90	1360,30

Порівняльний аналіз виробничих витрат на перероблення мікроводоростей у біодизель наведено у табл. 5.

Таблиця 5

Порівняльний аналіз фактичних і прогнозованих витрат на виробництво біодизелю у різні способи перероблення біомаси мікроводоростей

Спосіб перероблення	Питомі витрати на виробництво біодизелю, дол. США/т				
	досягнутий технологічний рівень	прогнозований технологічний рівень	Відхилення гр. 2 від гр.1		
			абсолютне	відносне, %	
А	1	2	3	4	
Біохімічний спосіб переробки	4003,1	1700,4	-2302,7	-57,5	
Гідротермічний спосіб переробки	4261,9	1360,3	-2901,6	-68,1	
Відхилення	абсолютне	258,8	-340,1	X	X
	відносне, %	6,5	-20,0	X	X

Наведені у табл. 5 дані свідчать про вищу ефективність біохімічного способу конверсії у порівнянні з способом гідротермічного зрідження на досягнутому (стартовому) технологічному рівні, а саме 6,5%. Однак, очікується що темпи розвитку технологій конверсії біомаси мікроводоростей у спосіб гідротермічного зрідження значно будуть випереджати темпи розвитку у біохімічний спосіб. В результаті станом перспективні виробничі витрати на

конверсію мікроводоростей у гідротермічний спосіб будуть на 20% нижче ніж у біохімічний спосіб.

Зважаючи на вище наведене, у подальшому обґрунтуванні основних техніко-економічних характеристик промислового комплексу виробництва біодизелю з мікроводоростей, прийнято що конверсію біомаси мікроводоростей доцільно здійснювати у спосіб гідротермічного зрідження.

Національний промислового комплекс МБП, у межах прийнятого в дослідженні діапазону виробничої потужності, буде мати техніко-економічні характеристики наведені у табл. 6.

Таблиця 6

Основні техніко-економічні характеристики національного промислового комплексу МБП

Показник	Значення на межах діапазону виробництва	
	min	max
1. Річний об'єм виробництва біодизелю, тис. т	300	1250
2. Норма виходу біопалива з 1 т біомаси мікрроводоростей 20% вологості, т	0,522	0,522
3. Річний об'єм виробництва біомаси мікрроводоростей 20% вологості, тис. т	574,7	2394,6
4. Оптова ціна реалізації біодизелю, дол. США/т	5181,8	5181,8
5. Чистий дохід від реалізації біодизелю, млн. дол. США	1554,5	6477,3
6. Господарські витрати річного випуску біодизелю, млн. дол. США,	1195,8	3223,8
у т.ч.		
6.1. Амортизація основних засобів, млн. дол. США	77,1	321,1
7. Питомі витрати на виробництво біодизелю, дол. США	3986,0	2579,0
8. Прибуток до оподаткування, млн. дол. США	358,7	3253,5
у т.ч.		
8.1. Чистий прибуток, млн. дол. США	294,2	2667,8
9. Рентабельність господарської діяльності промислового комплексу, %	30,0	100,9
10. Чистий грошовий потік (ряд. 4.1 + ряд. 5.1), млн. дол. США	371,2	2988,9

При визначенні вартості обсягів виробництва у грошовому вимірі застосовано витратний метод. Вибір даного методу визначається значним перевищенням на світовому ринку моторних палив вартості біодизелю над вартістю нафтового дизельного палива, що обумовлює в країнах виробників біодизелю застосування, так званих, цін з мінімально достатньою рентабельністю, тобто застосування витратного методу ціноутворення.

Економічні вади застосування даного не ринкового методу ціноутворення на МБП, в країнах-

виробників, як правило, нівелюється за рахунок заходів що проводяться у відповідності до державної політики стимулювання розвитку «зеленої» енергетики.

Дані табл. 6 також свідчать що збільшення обсягів виробництва біодизелю в країні визначає зменшення витрат на одиницю продукції, а отже і зростання рентабельності виробництва, за рахунок економії на умовно-постійних витратах.

Залежність питомих витрат на виробництво біодизелю при зростанні обсягів виробництва наведено на рис. 3.

Витрати, дол. США/т

Умовні позначення: 1 – за досягнутого технологічного рівня; 2 – за технологічного рівня передбаченого у дослідженні; 3 – за технологічного рівня виробництва що прогнозується на 2022 рік

Рисунок 3. – Залежність питомих витрат на виробництво біодизелю з мікрроводоростей від його обсягів

Наведені на рис. 3 дані підтверджують що зона «стабільності» питомих витрат починається з 300 тис. т виробництва біодизелю на рік. З рисунку також видно, що очікувана перспективна ефективність виробництва біодизелю, за прогнозом та результатами дослідження буде суттєво вищою ніж за умов досягнутого технологічного рівня.

Наведені на рис. 3 закономірності зміни питомих витрат на виробництво можуть використовуватись при попередньому обґрунтуванні виробничих

потужностей одиничних промислових комплексів з культивування мікродоростей та перероблення їх у біодизель.

Необхідний обсяг інвестицій на створення в Україні національного промислового комплексу МБП. Склад і величини капітальних вкладень у промисловий комплекс наведено у табл. 7.

Таблиця 7

Капітальні вкладення в національний промисловий комплекс МБП

Призначення вкладень	Норма капітальних вкладень на 1 т виробництва біодизелю, дол. США	Капітальні вкладення, тис. дол. США	
		За мінімальним значенням діапазону виробничої потужності комплексу (300 тис. т)	За максимальним значенням діапазону виробничої потужності комплексу (1250 тис.т)
1. Обладнання	4298,5	1289,6	5373,2
2. Будівлі та споруди	282,1	84,6	352,6
3. Непрямі вкладення	1840,9	552,3	2301,1
4. Усього фіксованих капітальних вкладень (р.1+р.2+р.3)	6421,5	1926,5	8026,9
5. Формування оборотного капіталу	321,2	96,3	401,4
6. Всього капітальних вкладень (р.4+р.5)	6742,7	2022,8	8428,4

Наведені у табл. 7 дані свідчать що загальна сума інвестицій у створення національного промислового комплексу МБП від 2022,8 млн. дол. США, при мінімально необхідному випуску біодизелю у 300 тис. т на рік до 8428,4 млн. дол. США при максимально необхідному випуску біодизелю у 1250 тис. т на рік.

Високий рівень ефективності виробництва біодизелю з мікродоростей забезпечить суб'єктам господарювання значний чистий грошовий потік, який у свою чергу визначить відносно короткий термін окупності інвестицій, а саме, при випуску 300 тис. біодизелю на рік – 5,4 роки, а при випуску 1250 тис. т – 2,8 роки.

В цілому, створення національного промислового комплексу МБП є економічно доцільним за умови встановлення відповідної держаної політики стимулювання розвитку даної галузі.

Висновок. Біодизель з мікродоростей належить до останнього – третього покоління біопалива, сам продукт і його виробництво є кліматично нейтральними, завдяки замкненості ресурсно-продуктового циклу і номенклатурно-кількісній збалансованості вихідних ресурсів і готових продуктів. Технології культивування мікродоростей і перероблення їх біомаси є інноваційними що обумовлює перспективи високих темпів освоєння і розвитку виробництва біодизелю в країні. Результати дослідження визначають достатню теоретично-методичну базу планування і прийняття управлінських рішень у регуляторній, інвестиційній, виробничій і ринковій сферах індустрії альтернативних палив. Практичне застосування запропонованих в статті

підходів і принципів, використання виявлених закономірностей і методичного забезпечення оцінки ефективності техніко-економічних заходів сприятиме забезпеченню створення і розвитку новітньої галузі, економічному зростанню і посиленню енергетичної безпеки країни.

Література

1. CIRCULAR ECONOMY ACTION PLAN (CEAP). URL: https://undp.org/publications/2022/04/04/0mm_4+4_web_180822.pdf (undp.org)
2. Кизим М. О., Хаустова В. С., Шпілевський В. В., Шпілевський О. В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку циркулярної економіки в Україні. Проблеми економіки № 3 (57), 2023. DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-0712-2023-3-101-111>
3. Brennan, L. and P. Owende. 2010. Biofuels from microalgae - A review of technologies for production, processing, and extractions of biofuels and coproduct. Renewable and Sustainable Energy Reviews 14:557-577. URL: [PDF] Biofuels from microalgae—A review of technologies for production, processing, and extractions of biofuels and co-products | Semantic Scholar
4. Carneiro, M. L. N. M., F. Pradelle, S. L. Braga et al. 2017. Potential of biofuel from algae: Comparison with fossil fuels, ethanol and biodiesel in Europe and Brazil through life cycle assessment (LCA). Renewable and Sustainable Energy Reviews 73:632-653. URL: [Potential of biofuels from algae: Comparison with fossil fuels, ethanol and biodiesel in Europe and Brazil through life cycle assessment \(LCA\) - ScienceDirect](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364026717300000)

5. Dragon, G., B. D. Fernandes, A. Vicente, and J. A. Teixeira. 2010. Third generation biofuels from microalgae. In *Current Research, Technology and 27 Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology*, ed. A. Mendez-Vilas, 1355-1366. Formatex, Portugal. URL: [Third-generation biofuels from microalgae: a review - ScienceDirect](#)
6. Ugwu C. U. et al. Photobioreactors for mass cultivation of algae // *Bioresource Technology*. — 2008. — V. 99. — P. 4021–4028. URL: [Photobioreactors for mass cultivation of algae - ScienceDirect](#)
7. Wahlen, B., D., Willis, R. M., Seefeldt, L., C., 2011 Biodiesel production by simultaneous extraction and conversion of total lipids from microalgae, cyanobacteria, and wild mixed-cultures. *Bioresour. Technol.* 102(3), 2724- 2730. URL: [Biodiesel production by simultaneous extraction and conversion of total lipids from microalgae, cyanobacteria, and wild mixed-cultures - PubMed \(nih.gov\)](#)
8. Роїк М.В. Біоенергетика в Україні: стан та перспективи розвитку / М.В. Роїк, В.Л. Курило, М.Я. Гументик, О.М. Ганженко // *Біоенергетика*. — 2013. — № 1. — С. 5–10.
9. Блюм Я. Б. Новітні технології біоенергоконверсії / Я. Б. Блюм, Г.Г. Гелетуґа, І.П. Григорюк та ін. — К. : «Аграр Медіа Груп», 2010. — 326 с.
10. Гелетуґа Г.Г., Железна Т.А., Трибой О.В.. Перспективи Вирощування та використання енергетичних культур в Україні. Аналітична записка БАУ № 10. URL: <http://uabio.org/img/files/docs/position-papereuabio10-ua.pdf>
11. bp Statistical Review of World Energy 2022. URL: [Statistical Review of World Energy 2022 \(bp.com\)](#)
12. Статистичний збірник Паливно-енергетичні ресурси України. 2021. URL: [Статистичний збірник Паливно-енергетичні ресурси України.pdf \(stat.gov.ua\)](#)
13. Elliott D. C. et al. Hydrothermal liquefaction of biomass: Developments from batch to continuous process / Elliott D. C., Biller P, Ross A. B., Schmidt A. J., Jones S. B. *Bioresource Technology*. 2015. Vol. 187. P. 147–156. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2014.09.132>
14. Техніко-економічні засади створення підгалузі з виробництва синтетичного рідкого палива в Україні: кол. монографія / за ред. М. О. Кизима. Авт. кол. : Кизим М. О., Хаустова В. С., Шпілевський В. В., Салашенко Т. І., Котляров С. І., Шульга І. В., Костенко Д. М., Шпілевський О. В. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2022. 212 с. укр. мова. ISBN 978-617-7801-42-8.
15. Volodymyr Shpilievskiy, Dmytro Kostenko, Oleksii Shpilievskiy SUBSTANTIATION OF INNOVATIVE DIRECTIONS OF STRUCTURAL AND TECHNOLOGICAL TRANSFORMATIONS IN THE FUEL SECTOR OF UKRAINE (186–204 p.). Economic development strategies: micro, macro and mesoeconomic levels: Scientific monograph. Part 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2021. 316 p. ISBN 978-9934-26-191-6. Volodymyr Shpilievskiy, Dmytro Kostenko, Oleksii Shpilievskiy. SUBSTANTIATION OF INNOVATIVE DIRECTIONS OF STRUCTURAL AND TECHNOLOGICAL TRANSFORMATIONS IN THE FUEL SECTOR OF UKRAINE. DOI: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-191-6-13>
16. Шпілевський В. В., Костенко Д. М., Шпілевський О. В., Філатова Т. А. Методичний підхід до обґрунтування оптимальних техніко-економічних характеристик виробництва біодизеля з мікродоростей. *БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2021*, (с. 96 - 104). DOI: <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-11-96-104>